

УДК 355.44: 355.49

*Рыбак И.В.***ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье проанализирована подготовка советских вооруженных сил к началу нападения Германии на СССР. Дана сравнительная характеристика планов и сил противоборствующих сторон. Рассмотрено стратегическое значение Севастополя и флота для последующей обороны. Сделан вывод, что Севастополь стал единственной советской военно-морской базой, оказавшей сопротивление немецким войскам, нанеся противнику боевые потери за три четверти часа до официального нападения Германии на Советский Союз.

Abstract. The article analyzes the preparation of the Soviet armed forces for the start of the German attack on the USSR. A comparative description of the plans and forces of the opposing sides is given. Considered the strategic importance of Sevastopol and the naval fleet for the subsequent defense. It is concluded that Sevastopol became the only Soviet naval base that resisted the German troops, inflicting combat losses on the enemy three quarters of an hour before the official German attack on the Soviet Union.

Ключевые слова: начало войны, Черноморский флот, полная боевая готовность, авианалет, оборона Севастополя, июнь – август 1941 г.

Key words: the beginning of the war, the Black Sea Fleet, full combat readiness, air raid, defense of Sevastopol, June – August 1941.

XXI в. изменил не только восприятие боевых действий на фронтах Второй мировой войны, но и тенденции в оценке их результатов. Историография Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ВОВ) приобретает новые аспекты. На смену однозначной оценке событий пришло многообразие мнений и взглядов. Следствием этого является эмоциональное описание военной истории, крайность в оценках тех или иных событий. Однако есть события, ставшие точкой отсчета для дальнейших действий Красной Армии и Флота.

В данном исследовании на основании открытых архивных документов 1941–1942 гг. советского командования, анализируется специфика развития довоенного Крыма, Севастополя и Черноморского флота (ЧФ). Автор делает вывод, что это способствовало быстрому переводу на военные рельсы городской и военно-морской инфраструктур.

Несмотря на многочисленные утверждения о неготовности советских вооруженных сил к началу войны, необходимо помнить, что действия Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова нарушили планы Гитлера о неожиданном ударе. В составе флота накануне войны находились: линейный корабль, шесть крейсеров, четырнадцать эсминцев, сорок семь подводных лодок, три лидера, тральщики, торпедные катера и вспомогательные суда [1, с. 140]. По своей мощи советский флот на Черном море превосходил все флоты сопредельных СССР черноморских стран [1, с. 141].

В ночь на 22 июня 1941 г. войска и флот получили «Директиву № 1 от 21 июня» – податься по тревоге и перейти в полную боевую готовность. Однако эти указания в полной мере выполнены были только флотом. Телеграмма наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова пришла в Севастополь около 1 часа ночи. Согласно Приказу за несколько часов ЧФ перешел в полную боевую готовность. Все «*корабельные соединения, морская авиация и береговая оборона к половине третьего утра 22 июня перешли на оперативную готовность номер один*» [1, с. 142]. При этом Нарком ВМФ ещё и позвонил в штаб, в Севастополь, чтобы сообщить на словах этот приказ. И обзвонил он три флота – Северный, Балтийский и Черноморский.

Высокая боевая готовность моряков-черноморцев сорвала планы германского командования вывести из строя его основные силы в первые дни нападения на Советский Союз.

Город Севастополь захватчики начали бомбить в 3 ч. 12 мин утра 22 июня 1941 г. На траверзе бухты Карантинной немецкий самолет «Ю-88», идущий со стороны мыса Херсонес в сторону Севастополя, сбросил на парашюте неизвестный предмет [4, с. 10]. Это была мина. Открывать огонь по самолёту, который удалялся в северо-западном направлении, согласно «плановой таблице боя», силы ПВО не имели права, так как не было разрешения Москвы. Согласно архивным документам, такого разрешения не поступило [4, с. 8]. Это было связано с неожиданным вторжением Германии на территорию СССР, что являлось нарушением пакта о ненападении, подписанного 23 августа 1939 г.

В ночь на 22 июня силами ПВО флота был отражен налет на главную базу бомбардировщиков люфтваффе, так как подход самолетов был своевременно обнаружен радиолокационной станцией крейсера «Молотов». Вскоре после этого над Херсонесом пролетел второй немецкий самолет Ю-88, огонь по которому был открыт 74 и 75 зенитными батареями. Самолет был сбит, а два других ушли в сторону моря [4, с. 11].

Основной задачей вражеских самолетов было минирование выхода из Северной бухты и уничтожение кораблей в бухте главной военно-морской базы ЧФ. Для достижения своей цели противник использовал неконтактные донные магнитные мины, которые спускались на парашютах. С наблюдательных пунктов и от жителей города поступали сообщения, что спускаются парашютисты. На улицах города раздались взрывы мин. Первая мина взорвалась на пересечении улицы Щербака и улицы Подгорная [4, с. 11]. В результате этого взрыва погибло 20 мирных жителей, были тяжело ранены более сотни человек. Вторая мина взорвалась на Приморском бульваре, частично повредив памятник Затопленным кораблям. Третья мина упала на Александровский мыс, где находилась батарея № 13.

Немецкое командование предполагало ночными налетами авиации с использованием неконтактных мин блокировать и уничтожить черноморскую эскадру. Налеты вражеской авиации с целью минирования Севастопольской бухты продолжались около месяца в три этапа:

- ночью 22, 24 и 26 июня;
- ночью 28, 29 июня;
- 3 и 4 июля.

По данным немецких архивов, с начала войны до 4 июля бомбардировочной группой II/KG4 в акватории Севастополя было установлено 120 мин [3, с. 63].

В ночь на 22.06.41 после налетов немецкой авиации командный пункт (КП) командующего ЧФ адмирала Ф. П. Октябрьского был перенесен в подземную автоматическую телефонную станцию на Телефонную пристань. Вблизи Александровского рavelина находился командный пункт береговой обороны, обеспечивая связь со всеми воинскими и флотскими подразделениями. Телефонная связь осуществлялась через наземные, воздушные и подземные линии. В районе береговой батареи № 35 в Казачьей бухте располагался второй КП для управления боем на морских рубежах.

Для уничтожения мин в море с первых дней войны были предприняты активные меры:

- проводилось траление мин (первое из них было проведено 22 июня в 4 ч. 35 мин., не дав реальных результатов, было решено организовать круглосуточные посты противоминного наблюдения);
- происходило изучение принципа действия вражеских мин. Первых значительных успехов в изучении действия мин добился инженер-капитан 3 ранга М.И. Иванов в июле 1941г.;
- выставление специальных знаков вокруг мест приводнения мин с целью прохода судов по фарватеру;
- взрывы глубинных мин быстроходными катерами-тральщиками;
- применение с конца июля 1941 г. электромагнитных тралов.

В первые дни нападения черноморские корабли поддерживали приморский фланг войск Красной Армии. 23 июня в районе Севастополя были поставлены оборонительные минные заграждения. Для предупреждения высадки морского десанта на территорию Крыма и Севастополя Военный Совет флота приказал срочно дооборудовать главный рубеж обороны от п. Кача до мыса Сарыч в конце июня 1941 г. С 3 июля 1941 г. началось строительство фортификационных сооружений на главном рубеже обороны в виде артиллерийских и стрелковых ДОТов и ДЗОТов. Кроме того, были оборудованы несколько запасных командных пунктов и восьмикилометровые проволочные заграждения [2, с. 12]. 5 июля комиссия под руководством генерал-лейтенанта П.А. Моргунова начала реконструкцию второй тыловой линии обороны от бухты Стрелецкой до реки Бельбек [2, с. 24].

Работы по береговой обороне и согласование действий с морской пехотой вел штаб береговой обороны. Большое внимание с первых дней войны командование уделяло подводным лодкам (ПЛ), перед командирами которых ставились задачи:

- вести наблюдение за подходами к базам;
- стараться обнаружить вражеские корабли и транспортеры;
- контролировать их продвижение;
- при обнаружении атаковать их торпедами.

К 1 июля 41г. в подчинение ЧФ были переданы 25 пассажирских судов и судов вспомогательного флота. В начале июля третий и четвертый дивизионы ПЛ проекта «Щ» («щуки») попробовали перебазировать в бухту Ак-Мечеть (Феодосия). Однако выведенные туда боевые ПЛ М-35 и М-36, а также строящиеся М-111, М-112, М-113 в 12 августа после авианалета немецких истребителей вернулись в Севастополь. Для обеспечения безопасного базирования

малых подлодок стали выделять другие суда. А для проводки санитарных транспортов, обеспечения продовольствием и вооружением города организовывалось конвоирование гражданских судов боевыми кораблями, с одновременным уничтожением военных объектов противника. С 28 июля 1941 г. военные перевозки проходили ночью в конвоях специальных судов с лоцманами на борту [3, с. 83].

Принимая во внимание, что к началу лета 1941 г. самолеты Красной армии в Крыму практически не базировались, защиту севастопольского оборонительного района обеспечивали Военно-воздушные силы (ВВС) ЧФ. Под командованием генерал-майора В.А. Русакова находились 62-я истребительная и 63-я бомбардировочная бригады, авиационная группа, два отдельных авиаполка, восемь отдельных авиаэскадрилий и отряд корабельной авиации из 626 самолетов [1, с.141]. Счет сбитых немецких самолетов был открыт в первые часы нападения на СССР.

Черноморские летчики 23 июня нанесли ответные удары по Констанце, Сулину, нефтепромышленному району Плоешти [1, с. 144]. В результате бомбардировок немецкие войска потеряли почти 220 тыс. т топлива. В воздушных боях пилоты применяли различные приемы. Под Севастополем лейтенантом 32-го истребительного полка Е.М. Рыжковым 25 июля в воздушном бою был совершен первый в ВОВ таран, в ходе которого был сбит «He-111». В последствии он уничтожил еще 14 вражеских самолетов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза [1, с. 144].

Таким образом, Севастополь стал единственной советской военно-морской базой, оказавшей сопротивление немецким войскам, нанеся ему боевые потери за 45 минут до официального нападения Германии на Советский Союз.

Архивные документы дают представление о событиях первых дней ВОВ, о перестройке работы органов власти, гражданских организаций и учреждений на военный лад, экстренных мерах по эвакуации предприятий и военных действиях соединений Красной Армии и ЧФ. Благодаря этим мерам Севастополь почти 8 месяцев сковывал крупные силы противника, не позволяя ему развернуть наступление на Кавказ.

Литература

1. Краснознаменный Черноморский флот. 3-е изд., испр. и доп. М.: Воениздат, 1987. 334 с.
2. Моргунов П.А. Героический Севастополь. М.: Наука, 1979. 520 с.
3. Неменко А.В. Черноморский флот в годы войны / А.В. Неменко. М.: Вече, 2015. 320 с.
4. Севастополь. 1941-1945 гг.: сборник архивных документов/ сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО Фирма «Салта» ЛТД, 2020. 448 с.